

Le Bulletin de l'APERA

Le Bulletin de l'APERA, revue annuelle créée en 2021 par l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique.

Directrice éditoriale :

Morgane Monnier

Bureau de l'APERA :

Présidente : Morgane Monnier

Vice-Président : Odysseas Boitte

Secrétaire : Juliette Le Cunff

Vice-secrétaire : Vincent Cadenel

Trésorier : Julien Vitani

Vice-trésorière : Camille Garnault

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Romarc Payen

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Valentin Loescher

Romarc Payen

Betty Ramé

Russell Webb

© APERA et auteurs 2024

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75006 Paris

ISSN : 2804-9276 (en ligne)

ISSN : 2804-6919 (imprimé)

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 31 mars 2024

L'APERA est une association créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du *Bulletin de l'APERA* : bulletin.apera@gmail.com

mars 2024

Le Bulletin de l'APERA, n° 3

SOMMAIRE

Fabriquer ses armes et ses outils, hypothèses pour une expérimentation sur l'âge du Bronze égéen. <i>Quentin Zarka et Valentin Loescher</i>	5
Suivre les cuisines du passé à la trace... L'étude des modes de cuisson médiévaux à travers l'expérimentation et la tracéologie. <i>Aurélie Chantran</i>	37
Entre défis et réalité : dresser un menhir d'1,2 tonne à la corde et au levier, 3 ^e session d'expérimentation mégolithique. <i>Rosalie Jallot</i>	51
Expérimenter les crotales d'Akrotiri : travailler le bois pour le faire sonner ? <i>Alexandre Pinto</i>	77
De l'extraction à la construction : expérimenter la pierre du Néolithique à l'âge du Bronze. <i>Marie-Élise Porqueddu et Javier Baena Preysler</i>	93

FABRIQUER SES ARMES ET SES OUTILS, HYPOTHÈSES POUR UNE EXPÉRIMENTATION SUR L'ÂGE DU BRONZE ÉGÉEN

Quentin Zarka et Valentin Loescher

Résumé : L'artisanat et la guerre en Égée au cours de l'Âge du Bronze sont deux thèmes qui font l'objet d'un important intérêt dans la recherche archéologique depuis de nombreuses années. Pour autant, les étapes de la chaîne opératoire de fabrication des outils et des armes restent encore aujourd'hui grandement discutées et parfois, méconnues. Cet article présente des hypothèses de protocoles expérimentaux sur la chaîne opératoire de fabrication d'outils en bronze et de casques en bronze ou défenses de sangliers. Ces protocoles ont été réalisés à partir des observations et des analyses de stigmates réalisées sur le matériel archéologique, d'un apport de sources bibliographiques et par l'utilisation d'analogies avec d'autres contextes géographiques et chronologiques.

Mots-clés : Âge du Bronze égéen, Armes, Outils, Archéologie expérimentale, Archéométaballurgie

Abstract: Craftsmanship and warfare in the Aegean area during the Bronze Age have been the subject of considerable interest in archaeological research for many years. However, the stages of the *chaîne opératoire* in the tool and weapon production are still widely debated and, in some cases, poorly known. This article presents hypotheses for experimental protocols on the manufacturing process of bronze tools and bronze helmets or boar tusks helmets. These protocols are based on use-wear analyses carried out on archaeological material, bibliographical sources and the use of analogies from other geographical and chronological contexts.

Keywords: Aegean Bronze Age, Weapons, Tools, Experimental Archaeology, Archaeometallurgy

INTRODUCTION

Ce projet de recherche et d'expérimentation archéologique initié en octobre 2022 est mené en collaboration avec Jérémie Vosges (Chercheur associé, Laboratoire ArchéOrient, UMR 5133). Ce projet porte sur l'artisanat métallurgique et la production de l'équipement du guerrier au Bronze récent dans le monde égéen (1700-1200 av. n.è.). À travers celui-ci, nous avons pour objectif d'éclairer les processus de fabrication et d'utilisation d'outils métalliques et de casques : un casque en bronze, un casque en défenses de sangliers, une hache-herminette, une double herminette, un

foret, une hache-marteau, un tranchet, une scie, plusieurs ciseaux et poinçons. Ce projet vise à évaluer les compétences techniques et le degré de spécialisation des artisans qui produisaient ces outils et cet équipement guerrier emblématiques de l'âge du Bronze. Par la démarche expérimentale, nous espérons répondre à des questionnements technologiques de manière concrète, et constituer des référentiels qui permettront la comparaison avec le matériel archéologique.

Nous présenterons à travers cet article, la démarche expérimentale qui sera mise en place pour réaliser les outils et les casques souhaités, ainsi

que les hypothèses de recherche que nous avons retenues pour la mise en place des protocoles qui vont être réalisés.

La session expérimentale dédiée à la fabrication de ces outils et des casques s'est tenue en octobre 2023 à la Commanderie de Jalès¹ (Ardèche). Les présents protocoles sont ceux établis en juillet 2023, avec l'appui de Jérémie Vosges, archéologue, médiateur et expérimentateur dont les connaissances nous ont guidés dans le choix des techniques et des gestes à adopter pour réaliser cette expérimentation. Ils n'ont pas été modifiés *a posteriori*. Les résultats feront l'objet d'une publication ultérieure.

1. EXPÉRIMENTER LA FABRICATION D'OUTILS EN ALLIAGE CUIVREUX

1.1. OUTILLAGE ET MÉTALLURGIE AU BRONZE RÉCENT DANS LE MONDE ÉGÉEN

Au Bronze récent, la métallurgie du cuivre bénéficie d'une tradition technique développée depuis la fin du Néolithique dans le monde égéen. Cela se traduit notamment par toute une gamme d'outils « techniques » pour la fonderie (Oberweiler 2005, p. 15). Ils regroupent tous les instruments qui servent à la fonte et à la coulée du métal : tuyères, creusets, chalumeaux, moules et pare-feux. Ces outils de fonderie ont pu servir à la production d'outils en alliages cuivreux utiles au travail d'autres matériaux. L'innovation technique que constitue la maîtrise des alliages cuivreux aurait principalement profité à l'outillage destiné aux travaux du bois et de la pierre (Deshayes 1960, p. 394 ; Catling 1964, p. 85-98 ; Branigan 1983, p. 23 ; Evely 2000, p. 528 ; Downey 2001, p. 796 ; Blackwell 2018, p. 519) et, dans une moindre mesure, à ceux du cuir et de

l'os (Evely 2000, p. 219 et 522). Pour la Crète seule, plus de 730 outils² ont été conservés sur les sites de l'âge du Bronze (Evely 1993 et 2000).

La polyvalence des outils, induite par une proximité typologique, complique l'attribution fonctionnelle à un matériau et à un artisanat particulier. Plutôt que les trouvailles isolées, considérer des ensembles d'outils trouvés en dépôt permet d'approfondir la typologie en analysant les associations en leur sein et tenter d'interpréter leurs fonctions. La plupart de ces outils se retrouvent en contexte d'habitat au sein de dépôts métalliques. Parmi ceux-ci, la Crète se différencie du reste du monde égéen par une majorité de dépôts comprenant uniquement ou majoritairement des outils (Georgiou 1979 ; Blackwell 2018 ; Loescher 2020 et 2021).

C'est de ces dépôts que sont tirés les outils reproduits expérimentalement. Ils sont prévus pour travailler les différents matériaux des objets reproduits lors de cette expérimentation : bronze (casque et outils), ivoire de défenses de sanglier (casque), cuir (casque), pierre (moule), bois (manche).

Quant aux outils de fonderie, ils sont tirés d'exemples archéologiques du monde égéen dans son ensemble afin de constituer une trousse à outils métallurgiques la plus complète et diversifiée possible.

Il est d'usage de distinguer deux séquences métallurgiques : la métallurgie d'élaboration qui réunit les procédés d'extraction du minerai, du métal et la fabrication de lingots, et la métallurgie de transformation qui regroupe les étapes de fabrication des objets (Pernot 1998) (fig. 1). Dans

¹ Celieu, siège historique d'une commanderie templière, est devenu au XX^e siècle l'antenne du laboratoire ArchéOrient de l'Université Lumière Lyon II. Elle est aujourd'hui utilisée comme un centre de recherche en archéologie expérimentale, en géophysique et en archéozoologie. <https://www.archeorient.mom.fr/presentation/antenne-de-jal%C3%A8s>.

² Plus de 730 outils d'après l'inventaire dressé par D. Evely en 1993, nombre à revoir à la hausse compte tenu de l'imprécision de certaines publications et des nouvelles découvertes faites depuis sa parution. La Grèce continentale et les autres îles égéennes ne bénéficiant pas de catalogue aussi complet, nous ne donnons que le nombre crétois à titre d'ordre de grandeur.

Fig. 1 : Chaîne opératoire métallurgique générale (d'après Wyremblewski *et al.* 2009, p. 42, fig. 2). Crédits : V. Loescher (DAO).

le cadre de cette expérimentation, c'est sur cette séquence de fabrication où interviennent les outils de fonderie que nous nous concentrons.

1.2. LES OUTILS DE FONDERIE

1.2.1. Description des outils de fonderie

Il n'est pas dans notre intention de faire une revue complète de l'outillage du métallurgiste sur lequel il existe plusieurs synthèses pour le monde égéen (Evely 2000, p. 323-397 ; Oberweiler 2005 ; Doumas 2011). Nous avons sélectionné certains modèles connus au Bronze récent, qui ont été reproduits en juin 2023, et dont nous présentons dans la figure 2 les références et dimensions.

1.2.2. Moules

Les moules connus pour l'âge du Bronze dans le monde égéen sont principalement en

Pierre. Il faut toutefois noter un problème de représentativité dû à un manque d'identification et de conservation pour les moules en argile. Les moules en pierre sont en grande majorité creusés dans du schiste (Oberweiler 2005, p. 141). Quant à ceux en argile, il semblerait que la pâte utilisée soit assez commune avec toutefois un fort taux de silice (Oberweiler 2005, p. 145). Enfin, si le moulage au sable n'est pas directement attesté archéologiquement, son utilisation est supposée pour certaines grandes pièces notamment de tôle pour les casques ou les scies (Stocks 2003, p. 33).

Les différentes techniques de moulage et types de moule seront précisés par la suite pour chaque objet.

1.2.3. Discussion et tests exploratoires

Les différents outils de fonderie ont fait l'objet de tests exploratoires en emploi autour

Figure	Outil de fonderie	Modèle archéologique	Nombre	Dimensions	Matériaux
fig. 3a	Lingotière	D'après des lingots de cuivre plano-convexes retrouvés à Arkalochori et Nirou Chani (Evely 2000, p. 343 ; Mangou et Ioannou 2000, p. 213)	8	9 x 5 x 3 cm	Terre à creuset ¹
fig. 3b	Pare-feux ou Porte-Chalumeau	Haghios Kosmas, Attique (Doumas 2011, p. 169, fig. 17.6)	2	10,9 x 14,5 x 10,5 cm 18,5 x 12,5 x 15 cm	Terre à creuset et banko dégraissé ²
fig. 3c	Creuset à goulot	Knossos, Unknown Mansion (Popham 1984, p. 12, Pl. 199 ; Oberweiler 2005, vol. III, Co69-Co76)	4	9,5 x 6,5 x 4 cm	Terre à creuset
fig. 3d	Creuset à manche latéral	Kastri, Syros (Tsountas 1908, p. 125, fig. 37 ; Oberweiler 2005, vol. III, C003-004) Giali (Doumas 2011, p. 167, fig. 17.4)	1	13,5 x 10 x 5,2 cm	Terre à creuset
fig. 3e	Creuset à manche centré	Haghia Photia (Davaras et Betancourt 2004, p. 17-18)	5	10,5 x 9,2 x 7,5 cm	Terre à creuset
fig. 3f	Tuyère coudée	Poros Kastambas (Dimopoulou 1997, p. 435)	1	33,5 x 8,4 x 5,2 cm	Terre à creuset
fig. 3g	Soufflet à tambour	Kommos (Shaw et Shaw 1995 ; Oberweiler 2005, vol. III, S03) Phaistos (Pernier et Banti 1951, p. 102-103, fig. 52 ; Oberweiler 2005, vol. III, S02)	2	30 x 28 x 12 cm 27 x 27,5 x 13 cm	Terre à creuset

¹ Terre à creuset : argile de récupération d'autres activités potières, 1/6 de kaolin, 30 % de chamotte.

² Banko dégraissé : argile de récupération, crottin d'âne tamisé, 1/5 d'arène granitique.

Fig. 2 : Description des outils de fonderie reproduits. Crédits : V. Loescher.

Fig. 3 : Outils techniques de fonderie utilisés lors de l'expérimentation. a : lingotière ; b : pare-feu/porte-chalumeau ; c : creuset à goulot ; d : creuset à manche latéral ; e : creuset à manche centré ; f : tuyère coudée ; g : soufflet à tambour. Crédits : V. Loescher (montage) et Q. Zarka (photo).

d'un foyer ouvert de petites dimensions et creusé en fosse. Leur utilisation vise à tester certaines hypothèses sans protocole prédéfini. Les premières observations que nous en tirerons pourront, si cela s'avère pertinent, aider à écrire un protocole plus systématique.

L'utilisation de trois types de creuset permet la comparaison de leurs avantages respectifs, leur ergonomie et leurs capacités.

Afin de faire fondre le métal, des soufflets pour pulser de l'air dans le foyer sont nécessaires pour atteindre la température désirée dans le creuset. Les différentes possibilités de prise d'air et de volume d'air expulsé permettent d'envisager plusieurs hypothèses. Les soufflets à tambour choisis n'ont que deux orifices : sur le dessus du tambour et à l'extrémité de la tuyère. La morphologie de l'objet indique que la prise d'air se fait plutôt par le dessus, on peut alors reconstituer deux systèmes (Oberweiler 2005, p. 190, schémas 1 et 2) : un premier où la membrane en cuir est munie d'un clapet, permettant une arrivée d'air par le dessus, et le deuxième avec une membrane sans clapet où l'arrivée d'air se fait par la tuyère en puisant directement dans le foyer. Les deux systèmes sont envisagés dans le but de comparer leur efficacité respective.

Les objets que nous nommons ici pare-feux (fig. 3b) sont des objets en terre cuite à quatre pieds qui présentent une face concave et une poignée sur le dessus. Ils ont d'abord été interprétés comme des supports de vases, cependant des traces de feu concentrées sur la face concave ont conduit à y voir plutôt des supports de creuset ou des pare-feux (Harland 1951, p. 106 ; Doumas 2011, p. 170). Les deux éléments reproduits nous permettent de tester ces hypothèses au cours des coulées successives.

1.3. LES OUTILS POUR LE TRAVAIL DE L'IVOIRE, DU CUIR, DU MÉTAL ET DU BOIS

Les outils reproduits le sont plusieurs fois dans la double optique de réaliser des tests exploratoires sur certaines phases spécifiques de leur chaîne opératoire de fabrication (fig. 4), ainsi que de pouvoir travailler plusieurs matériaux différents. Les références des modèles archéologiques, leur chaîne opératoire spécifique et les différentes hypothèses de travail sont détaillées pour chaque outil dans la figure 5.

Avec plus de 177 occurrences, les ciseaux sont la catégorie d'outil la plus répandue en Crète après la double hache (Evely 1993, p. 2-19). Comme pour d'autres outils, l'attribution typologique est parfois incertaine. En plus des confusions avec certains poinçons, forets ou burins, il est probable qu'une grande part des lames d'herminette retrouvées non emmanchées soit amalgamée dans la catégorie des ciseaux minoens.

1. Fonderie	Modèle en bois de tilleul
	Fabrication d'un moule
	Coulée de l'alliage cuivreux sélectionné
	Refroidissement puis ouverture du moule
2. Déformation plastique	Cycle de martelage et recuits
3. Finitions	Ébarbage
	Polissage
	Aiguillage
4. Assemblage	Emmanchement

Fig. 4 : Chaîne opératoire générale de fabrication des outils. Crédits : V. Loescher.

Le type le plus répandu présente des côtés non parallèles, évasés vers le tranchant et un talon à soie. Le type que nous avons choisi (fig. 6a) en diffère par une section carrée, des côtés parallèles et un talon qui présente le plus souvent des traces

Fig.	Type d'outil	Modèle archéologique	Dimensions	Alliages	Spécificités dans la chaîne opératoire de fabrication
fig. 6a	Ciseau	Malia, Quartier Mu, Bât.B, IV,4 Musée d'Héraklion, X3067 (Poursat 1985, p. 122, fig. 1.B2 ; fig. 2.B2)	<u>original</u> : 18,2 x 1,2 x 1,5 cm <u>expérimental</u> : 18 x 1,2 x 1,5 cm	<u>original</u> : de 3 à 10 % (19 analyses, Evely 1993, p. 19) <u>expérimental</u> : 3, 5, 10 et 15 % d'étain (cf Partie 4)	<u>moulage</u> : moule bivalve en schiste (d'après Poursat 1996, p. 55, pl. 52 d). <u>emmanchement</u> : emmanchés et non emmanchés (cf. Partie 4).
fig. 6b	Poinçon	Malia, Palais, XXV2 (Chapouthier et Joly 1936, p. 42.8, pl. XXII.h)	<u>original</u> : 26,5 x 1 cm <u>expérimental</u> : 28 x 0,9 cm	<u>original</u> : autour de 2-3 et 9 % (6 analyses, Evely 1993, p. 93). <u>expérimental</u> : 9 % d'étain (outils du Bronze récent).	<u>moulage</u> : moule bivalve en schiste. <u>emmanchement</u> : circulaire en bois dans l'axe de l'outil.
fig. 6c	Foret	Gournia, House Fd18 Musée d'Héraklion, X564 (Boyd Hawes 1908, p. 34, pl. IV.12)	<u>original</u> : 27 x 0,8 cm <u>expérimental</u> : 30 x 0,8 cm	<u>original</u> : 9,5 % d'étain (1 analyse, Eluère 1996, p. 142, tab. VII.22) <u>expérimental</u> : 10 % d'étain.	<u>emmanchement</u> : de type foret à archet.
fig. 6d	Hache-herminette	Chamaizi Musée d'Héraklion, X1017 (Xanthoudides 1906, p. 133-135, pl. VII.4)	<u>original</u> : 16,5 x 4,2 x 3,4 cm <u>expérimental</u> : 17 x 4,2 x 3,2 cm	<u>original</u> : 5 et 8 % d'étain (4 analyses, Evely 1993, p. 71). <u>expérimental</u> : 8 % (exemplaires du Bronze Récent).	<u>moulage</u> : Aucun moule connu dans le monde égéen. Les traces de martelage sur l'herminette de deux outils de Mochlos appuieraient une mise en forme par martelage (Evely 1993, p. 72). Dans la perspective des observations sur le martelage lors de cette expérimentation (cf. Partie 4), nous privilégieront un moule bivalve non permanent en argile.
fig. 6e	Marteau ou Tas	Samba Pediata Musée d'Héraklion, X1795 (Deshayes 1960, n° 2321, p. 112, pl. 40.3)	<u>original</u> : 10,6 x 13,3 x 1,6 cm <u>expérimental</u> : 12,5 x 12,2 x 1,7 cm	<u>original</u> : aucune analyse. <u>expérimental</u> : 8 % d'étain (choix arbitraire).	<u>emmanchement</u> : pour son utilisation en tant que marteau, une simple bande de cuir enroulée autour du manche facilitera la préhension. Pour son utilisation comme enclume/tas, il sera alors fixé dans un billot en bois.
fig. 6f	Hache-marteau	Knossos, South House (Evans 1928, p.629 ; fig. 393.a)	<u>original</u> : 10,5 x 3,5 x 2,5 cm <u>expérimental</u> : 10,5 x 3,7 x 2,6 cm	<u>original</u> : aucune analyse. <u>expérimental</u> : 10 % d'étain (taux proche de certaines doubles haches).	<u>moulage</u> : bivalve en calcaire cf Enkomi, Chypre (British Museum, 1897,0401.1337) (Catling 1964, p. 274, fig. 50h) . <u>emmanchement</u> : à collet circulaire pour un manche en bois d'environ 35 cm. Des utilisations non emmanchées seront également envisagées (cf. <i>infra</i>).

Fig. 5 (1/2) : Description des outils expérimentaux. Crédits : V. Loescher.

Fig.	Type d'outil	Modèle archéologique	Dimensions	Alliages	Spécificités dans la chaîne opératoire de fabrication
fig. 6g	Double herminette	Knossos, North-West House Ashmolean Museum, n°1924.12 (Evans 1928, p. 628-629, fig. 392)	<u>original</u> : 30 x 5 x 5,3 cm <u>expérimental</u> : 30 x 5,3 x 5,5 cm	<u>original</u> : 1 % d'étain et d'arsenic (2 analyses, Northover & Evely 1995). <u>expérimental</u> : 1 % d'étain.	<u>emmanchement</u> : à collet circulaire pour un manche en bois d'environ 65 cm.
fig. 6h	Tranchet	Malia, Zβ V (Musée d'Héraklion, X2433) (Deshayes et Dessenne 1959, p. 69, pl. XX.1)	<u>original</u> : 13,5 x 9 cm <u>expérimental</u> : 14,2 x 8,8 cm	<u>original</u> : 6,3 % d'étain (1 analyse, Evely 2000, p. 527). <u>expérimental</u> : 6 % d'étain.	<u>moulage</u> : cire perdue. <u>emmanchement</u> : dans l'axe de l'outil avec un rivet.
fig. 6i	Scie	Gournia, Fd 18 (Musée d'Héraklion, X570) (Boyd Hawes 1908, p. 34, pl. IV.1)	<u>original</u> : 45 x 6 x 0,2 cm <u>expérimental</u> : 50 x 7 x 0,2 cm	<u>Original</u> : environ 7 % d'étain (3 analyses, Hakulin 2013, p. 184-185) <u>expérimental</u> : 7 % d'étain.	<u>moulage</u> : au sable (d'après Ottaway et Seibel 1998 ; Stocks 2003, p. 35 ; Maragoudaki 2019, p. 34) <u>martelage</u> : sur tôle. <u>mise en forme des dents</u> : Trois hypothèses seront testées, la découpe avec un ciseau, le martelage indirect et l'abrasion. <u>emmanchement</u> : par trois rivets avec un manche en forme de crosse de pistolet (Deshayes 1960 ; Evely 1993 ; Maragoudaki 2019).

Fig. 5 (2/2) : Description des outils expérimentaux. Crédits : V. Loescher.

de martelage. Avec son aspect massif ce type a pu être interprété comme un ciseau à froid pour travailler le métal, comme un bédane pour creuser des mortaises, ou encore comme un coin utilisable pour refendre du bois ou séparer des blocs de pierre (Deshayes 1960, p. 95 ; Evely 1993, p. 19)

Lors de cette expérimentation, le ciseau est conçu pour être utilisé lors de la découpe de tôle de métal et pour travailler les manches en bois.

Le problème typologique des poinçons (fig. 6b) se pose ici de la même façon que pour les forets (*cf. infra*). Cette catégorie d'outil est vaste et potentiellement confondue avec des forets, des ciseaux, des burins, des clous ou encore de simples tiges. Pour la Crète, D. Evely (1993, p. 92) dénombre plus de 143 poinçons de taille (5-28 cm), de section (carré, rectangulaire, circulaire) et d'emmanchement (avec ou sans soie) très variables. Il est difficile de circonscrire cet outil polyvalent à une utilisation ou à un matériau.

Il est ici principalement envisagé pour le travail du cuir des calottes des casques (*cf. Parties 3 et 4*). Outil polyvalent, il pourra également servir à d'autres actions de perçage.

La catégorie des forets (fig. 6c) est souvent confondue avec les poinçons et parfois avec certains ciseaux (*cf. supra*). L'« effet de pointe » (Berducou 1990, p. 177) qui tend à précipiter la corrosion des extrémités complique d'autant plus la typologie, les pointes qui permettraient de les départager n'ayant souvent pas été conservées. Néanmoins, quelques exemplaires mieux préservés sont connus, D. Evely (1993, p. 77-85) recense 14 forets datés du Minoen Récent (MR : 1680-1200 av. n.è.).

Le foret est destiné au percement de pièces de bois, des tests pourront également être effectués sur la tôle de bronze. Sur le même principe, de plus petits forets seront également réalisés afin de percer les défenses de sanglier (*cf. Partie 3*).

Fig. 6 : Outils en alliages cuivreux reproduits. a : ciseau (d'après Poursat 1985, fig. 1.B2) ; b : poinçon (d'après Chapouthier et Joly 1935, pl. XXII.h) ; c : foret (d'après Boyd Hawes 1908, pl. IV.12) ; d : hache-herminette (d'après Xanthoudides 1906, pl. VII.4) ; e : marteau/tas (d'après Evely 1993, fig. 44.3) ; f : hache-marteau (d'après Evely 1993, fig. 44.11) ; double-herminette (d'après Evely 1993, pl. 16.12) ; h : tranchet (d'après Evely 2000, fig. 216.5) ; i : scie (d'après Boyd Hawes 1908, pl. IV.1). Crédits : V. Loescher (DAO).

La hache-herminette (fig. 6d) est un outil double et combiné qui a l'avantage de réunir deux outils en un. Cet outil particulier est répandu de l'Iran à la Serbie. Sur les 84 exemplaires recensés par J. Deshayes sur cette vaste zone géographique, seuls 26 ont été retrouvés dans le monde égéen (Deshayes 1960, p. 116-120) dont 9 sur le continent et 12 en Crète. Pour ces dernières haches-herminettes, trois d'entre elles ont été découvertes dans des dépôts d'outils. Principalement identifiées comme un outil pour le travail du bois, elles ont constitué jusqu'alors le principal argument pour définir certains dépôts d'outils particuliers dits « de charpentier » (Loescher 2020, p. 43). Cette catégorie d'outils se développe surtout entre le Minoen Moyen (MM) III et le MR IA (1700/1650-1480 av. n.è.). En revanche, le modèle choisi ici est légèrement antérieur à la période considérée et date du MM II (1800-1700/1650 av n.è.). Son excellent état de conservation explique notre choix comme référence pour nos reproductions.

Lors de cette session d'expérimentation, cet outil est principalement envisagé en vue de travailler le bois et servira à la confection des manches. Des tests exploratoires pourront être menés sur des matériaux de dureté différente (pierre tendre, os) avant d'envisager des tests plus systématiques.

L'outil en forme de T (fig. 6e) aurait pu servir de marteau à double panne, aussi bien que d'enclume ou tas, trouvant là un parallèle avec un dépôt d'outillage de métallurgiste de l'âge du Bronze trouvé à Gênelard en Saône-et-Loire, France (Armbruster 2008, p. 39). C'est cette double fonction potentielle qui est principalement mise en avant (Evely 1993, p. 101.3, fig. 44.3).

Les deux fonctions supposées seront testées. Lors de l'expérimentation protocolaire sur le martelage (*cf.* Partie 4), cet outil est conçu en tant que marteau à panne convexe. Des essais pourront

également être réalisés en tant qu'enclume/tas lors de la phase de martelage du casque en bronze.

Comme la hache-herminette, la hache-marteau (fig. 6f) est un outil double combiné. Alors que cette catégorie d'arme et d'outil est largement répandue dans les Balkans et le Caucase (Deshayes 1960, p. 264), le monde égéen n'en compte que cinq exemplaires (Deshayes 1960, p. 110-115 ; Evely 1993, p. 101 ; Doumas 1997). Deux d'entre eux ont été retrouvés en Crète et sont datés du MR I.

Malgré sa faible représentation dans le monde égéen, ce type d'outil a été lié à la métallurgie (Doumas 1997). Dans notre étude, l'instrument est d'abord envisagé pour la face plane de son marteau afin de mettre en forme ciseaux, casque en bronze et outils de manière générale (*cf.* Partie 4). Dans une perspective plus globale, cette hache-marteau sera également projetée pour le travail du bois (Evely 1993, p. 102) et de la pierre. En particulier, ses relativement faibles dimensions et ses deux fonctionnements différents nous conduisent à y voir un outil possiblement utilisé comme un coin pour refendre le bois.

La double herminette (fig. 6g) illustre une particularité et un choix technique des minoens pour leurs outils : une préférence marquée pour les outils doubles et symétriques. Ces instruments occupent une part plus importante de l'outillage en Crète que dans les régions avoisinantes à la même période. Le cas le plus emblématique est celui de la double hache dont les 204 exemplaires connus (Evely 1993, p. 41-55) supplantent largement les haches simples qui n'en comptent qu'une dizaine pour la même période. Toutefois, il faut noter que cette surreprésentation est probablement moins vraie pour les 17 doubles herminettes connues, du fait des problèmes de différenciation entre lames simples d'herminette et lames de ciseau.

Le champ d'action de ce type d'outil est large, on peut envisager l'équarrissage de troncs (herminette de charpentier), la taille de blocs de pierre (polka) ou le creusement de la terre (houe) (Deshayes 1906, p. 262 ; Evely 1993, p. 62).

Nous avons choisi cet outil dans la perspective de futurs tests d'utilisation, notamment pour le travail du bois (ANR TiMMA : *Timber in Minoan and Mycenaean Architecture*). L'objet a également un grand intérêt pour ses étapes de fabrication, ainsi des tests seront effectués pour deux types de moules différents : en argile et bivalve en sable ; des tests seront également conduits sur la mise en forme des tranchants et l'intérêt de le faire par martelage ou directement par moulage.

Ce type de lame en demi-lune, ici dénommé tranchet (fig. 6h), est souvent inclus dans une catégorie plus large des raclours de toilettes ou des spatules. Toutefois, nous suivons l'avis de J. Deshayes (1960, p. 372) selon qui la différence fonctionnelle se fait principalement selon les dimensions de l'objet. Ainsi il faudrait reconnaître dans les plus petits modèles des spatules (généralement entre 1 et 8 cm), tandis que les plus grands modèles seraient plutôt des tranchets (de plus de 10 cm). En se fondant sur ce critère, dix lames, principalement datées du Minoen Récent, ont été interprétées comme des tranchets (Evely 2000, p. 527).

Cet outil classé parmi les tranchets est toujours considéré comme lié au travail du cuir du fait de sa proximité morphologique avec les couteaux à pied modernes de cordonnier (Deshayes et Dessenne 1959, p. 69 ; Deshayes 1960, p. 365 ; Evely 2000, p. 522-527 ; Loescher 2021, p. 37-39). De plus, des représentations égyptiennes de l'âge du Bronze montrent des artisans travaillant le cuir avec des outils similaires renforçant cette interprétation. Le tranchet reproduit sera ici utilisé pour la découpe du cuir qui servira à la réalisation des calottes des deux casques (*cf.* Parties 2 et 3).

Les scies du monde égéen sont de tailles très variables. Allant de 3 à 170 cm elles couvrent diverses activités allant de l'ouvrage de précision en menuiserie et dans le travail de l'ivoire, à la découpe de blocs de pierre et de grumes pour la construction. Le type de scie (fig. 6i) qui nous intéresse ici appartient à une catégorie intermédiaire comprise entre 20 et 50 cm (type 4a défini par Evely 1993, p. 35). Leur emploi se généralise du MM III au MR I et se développe jusqu'à la fin du MR III.

L'intérêt lors de cette expérimentation sera le martelage de la tôle de bronze pour obtenir la scie qui pourra être comparée au travail à réaliser pour le casque, et également servir à la découpe de l'ivoire de sanglier.

2. LA FABRICATION DE CASQUES EN DÉFENSES DE SANGLIER : LA DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE

L'un des objectifs de la session expérimentale du 12 au 23 octobre 2023 était de fabriquer un casque en défenses de sangliers issu d'un modèle de l'âge du Bronze récent égéen. Bien que ces types de casques aient fait l'objet de plusieurs travaux scientifiques, notamment d'un point de vue typologique (Borchhardt 1972 ; Cassola Guida 1974, p. 105-114), les étapes de la chaîne opératoire de leur fabrication restent aujourd'hui presque inconnues³. À partir d'une approche exploratoire, notre démarche visait à tester plusieurs techniques, mais aussi plusieurs types d'outils et de matériaux différents pour transformer la matière première : les canines inférieures de sangliers. Pour la mise au point de ce protocole expérimental, nous avons été guidés par des analogies issues de contextes néolithiques et Bronze ancien français et balkanique (Chiquet 1997 ; Luik *et al.* 2005 ; Maigrot 2005 ; Mărgărit *et al.* 2014 ; Mărgărit

³ L'une des seules études technologiques qui se focalise uniquement sur la chaîne opératoire de ce type de casque à partir d'une étude quantitative et systématique fut publiée par A. P. Varvarigos en 1981.

et Boroneanț 2021), ainsi que par les travaux expérimentaux de B. Marquebielle (2014 et 2015) et de E. Fabre (2017) sur des techniques et outils attestés à l'époque du Mésolithique.

L'atelier de fabrication de casque en défenses de sangliers fut divisé en plusieurs aires de travail distinctes qui étaient déterminées en fonction de l'étape de la chaîne opératoire (fig. 7). La première aire de travail était consacrée à l'étape du fendage. Pour cette étape, les expérimentateurs étaient par équipe de deux. Une première personne veilla au calage de la défense, tandis que la seconde s'occupa activement à la fendre. Le deuxième poste de travail était focalisé sur le travail d'abrasion et de polissage. Ce poste fut occupé par une personne qui travailla sur plusieurs supports abrasifs. Deux personnes ont occupé l'atelier « perforation », l'une d'elles sur le calage de la défense et du foret pendant que la seconde utilisa activement l'outil.

Enfin, le dernier poste de travail était consacré à l'étape du tissage et fut occupé par une personne.

2.1. LA MATIÈRE PREMIÈRE : LES DÉFENSES DE SANGLIERS

Les défenses de sangliers ou canines inférieures sont des dents à croissance continue, c'est-à-dire qu'elles poussent tout au long de la vie de l'individu, contrairement à ses autres dents. Elles possèdent une morphologie courbe dirigée au début de sa vie vers l'extérieur, puis vont se recourber avec l'âge et représentent un outil dans la vie du sanglier. Elles sont constituées d'un cœur occupé par la cavité pulpaire, entouré d'une couche dure constituée de dentine. Enfin, cette dentine est recouverte d'une couche d'émail sur deux des trois faces (Krzyszowska 1990, p. 47-48) (fig. 8). Les sangliers utilisent leurs canines pour se défendre, mais surtout pour fouir le sol afin de chercher leur nourriture.

Fig. 7 : Hypothèse de chaîne opératoire de confection d'un casque en défenses de sangliers. Crédits : Q. Zarka (DAO).

Defense de sanglier (droite)

Fig. 8 : Schéma de défense de sanglier (droite). Crédits : Q. Zarka (DAO).

La racine de la défense constitue la partie la plus fragile de cette dernière. Située en partie dans la gencive, elle est longue de plusieurs centimètres et ne comporte ni émail, ni dentine.

La partie mésiale représente la majorité du volume de la défense, c'est sur cette partie que la surface des faces antérieures, externes et du flanc interne est la plus importante.

Enfin, la pointe (partie distale) constitue la principale partie active de la défense, utilisée au cours de la vie de l'animal pour creuser le sol. C'est aussi la partie la plus dense de la défense, constituée principalement de dentine (7 de dureté sur l'échelle de Mohs).

Le choix de la matière première utilisée fut porté sur des spécimens récents qui proviennent de France pour des raisons d'accessibilité et de faisabilité de l'expérimentation.

Les défenses travaillées ont été prélevées sur des individus mâles qui étaient âgés d'au moins deux ans. D'une part, seuls les individus mâles possèdent des défenses longues, tandis que les femelles possèdent des « crochets » qui sont inférieurs à 5 cm de long. D'autre part, ce choix s'explique par notre volonté à nous rapprocher au plus proche des artefacts archéologiques et de la quantité de matière première disponible sur les individus sélectionnés.

Approximativement quatre-vingts défenses furent amenées à être transformées. Il faut compter près d'une centaine de plaquettes en ivoire pour un casque en défenses de sangliers. Ce nombre varie en fonction du type de casque, mais aussi de la matière première disponible et des « ratés » dans l'étape du façonnage des plaquettes.

Pour des problèmes de calendrier et de logistique, l'étape de l'extraction des défenses ne fut pas exécutée au cours de la session expérimentale à la Commanderie de Jalès. Une seconde étape fut aussi effectuée en amont de cette

session expérimentale, celle du séchage et/ou du mouillage des défenses. Cette étape a pour objectif de tester la solidité du matériel en fonction de son taux d'humidité. Afin d'émettre des hypothèses sur le travail de la dentine, un échantillon des défenses a fait l'objet d'un séchage à l'air libre, au soleil (2, 5, 10 et 15 jours). Un autre échantillon a fait l'objet d'un mouillage (2, 5, 10 et 15 jours). Enfin, plusieurs défenses ont fait l'objet des deux procédés différents de séchage puis de mouillages et inversement.

2.2. L'OUTILLAGE UTILISÉ

Au cours du Bronze récent égéen, le travail de l'ivoire de sanglier était exécuté à l'aide d'un panel d'outils qui répondaient aux besoins techniques et physiques du matériau travaillé. Les traces découvertes sur les artefacts enregistrés suggèrent l'utilisation d'outils en bronze (scies, couteaux, burins ou forets) (Evely 1993), en pierre (roches et sables abrasifs), en cuir (pour le polissage), ainsi que de végétaux (lin ou ortie pour le tissage) ou de poil animal (crin de cheval pour le tissage)

Les outils utilisés sont issus de l'expérimentation d'outils connus en contexte archéologique du Bronze récent égéen (catalogue et caractéristiques chimiques des outils : Hakulin 2013).

2.3. LE DÉBITAGE DE PLAQUETTES

L'étape du débitage est la première qui vise à travailler directement la matière première. Elle a pour objectif d'extraire un bloc de matière de forme triangulaire, rectangulaire ou trapézoïdale qui sera ensuite façonné. Dans le cas de la fabrication du casque, la partie à extraire est celle qui compose la face antérieure de la défense (fig. 9). La défense de sanglier ayant une morphologie subconique (un cône qui comporte des arêtes presque droites) courbe, le travail fut porté sur un fendage aidé par cette morphologie.

Fig. 9 : Hypothèses de débitage de plaquettes à partir de canine inférieure de sanglier (face antérieure). Crédits : Q. Zarka (DAO).

Les outils utilisés pour cette étape du fendage étaient en bronze et en pierre. Pour un échantillon des défenses, nous avons utilisé une scie en bronze, outil connu et exploité au Bronze récent. Dans le cadre du travail à la scie, le premier plan de travail commença par un aménagement des arêtes à l'aide d'une pierre abrasive. Dans un second temps, pour extraire la partie souhaitée, nous avons travaillé sur les flancs de la partie antérieure à partir de la base jusqu'à la partie distale de la plaquette. Une seconde hypothèse de plan de travail à la scie fut mise en œuvre uniquement par le fendage longitudinal de la défense. Plusieurs hypothèses de calage des défenses et d'angles de sciage furent éprouvées pour cette étape du fendage.

En outre, une partie du lot de défenses a fait l'objet d'un travail au couteau en bronze. Plusieurs zones d'entame ont été testées sur les flancs (partie proximale, médiale et distale) avec et sans préparation de la surface. Le tranchant et la pointe du couteau furent utilisés de manière complémentaire avec des angles de travail différents. Pour le travail au couteau, des mouvements de va-et-vient furent effectués dans l'axe vertical de la défense, au niveau des arêtes.

Nous avons aussi travaillé au burin en bronze. Les arêtes ont été aménagées avant d'y

entamer un travail de rainurage. Tout comme pour le travail à la scie, et au couteau, plusieurs hypothèses de calages ont été explorées.

Enfin, un ciseau en bronze a pu faire l'objet de plusieurs essais au travail des défenses de sangliers à partir des arêtes qui auront été préparées (aménagement de surface et rainurage). Nous avons procédé à l'utilisation de la pression ou de la percussion indirecte pour détacher les plaquettes souhaitées.

2.4. AMINCIR LA PLAQUETTE

Une fois la plaquette obtenue à l'issue de la première étape, le façonnage commença avec un travail de raclage et d'abrasion. Cette étape vise à l'amincir et à régulariser sa surface. En effet, l'intention porte sur l'aplanissement de la morphologie de demi-cylindre ou cône du matériau qui subsiste due à la présence de la cavité pulpaire et à la croissance de la défense. Mais aussi, à la régularisation de la surface, qui à la suite de l'étape du fendage, aurait pu laisser des stigmates de travail non désirés.

Dans un premier temps, nous avons utilisé des pierres abrasives à gros grains. Puis, une étape plus fine fut effectuée à l'aide de pierres abrasives qui possèdent un grain plus fin, ainsi que du sable.

Dans le cadre de ces deux séquences de travail d'abrasion, plusieurs orientations et sens de travail (transversal, oblique et longitudinal) avec un mouvement de va-et-vient furent testés sur les plaquettes et analysés.

2.5. LA PERFORATION

Cette étape est sans aucun doute la plus délicate dans le travail de l'ivoire puisqu'elle demande de la précision et un dosage très mesuré de la force exercée sur la matière première. En effet, plusieurs observations sur des pièces archéologiques ont montré que les perforations ont tendance à fragiliser la plaquette jusqu'à parfois créer des fissures et des pans de fractures. En outre, plusieurs "ratés" ou "ébauches" de perforations sont visibles sur des objets finis. Un choix d'adaptation pouvait être opéré par

l'individu qui travaillait la défense (changement de zone de travail).

La première sous-étape est la préparation de la surface de travail pour la perforation. Elle est en partie guidée par la morphologie de la plaquette et le travail de l'étape 2. Néanmoins, un creusement préparatoire (entaille) fut mis en place pour un échantillon des plaquettes.

L'étape de la perforation est celle qui montre la plus grande variabilité entre spécimens archéologiques observés (type, nombre, diamètre et emplacement). D'une manière générale, trois grands types de perforations s'observent sur les exemplaires archéologiques (fig. 10).

Le premier montre des perforations qui ont un profil cylindrique qui lie les parties extérieures et intérieures de la plaquette. D'une part, nous avons

	Plaquette face externe	Plaquette face interne	Plaquette profil
<p>Perforations Type 1 (profil cylindrique)</p> <p>Face interne</p>			
<p>Perforations Type 2 (profil biconique)</p> <p>Face interne</p>			
<p>Perforations Type 3 (profil cylindrique)</p> <p>Face interne</p>			

Fig. 10 : Schéma des hypothèses de perforation des plaquettes en canines inférieures de sangliers. Crédits : Q. Zarka (DAO).

envisagé d'effectuer des perforations unilatérales avec des entames uniquement présentes sur la surface interne ou la face externe de la plaquette. D'autre part, nous avons envisagé de faire des perforations bilatérales avec des entames sur la partie externe et la partie interne de la plaquette.

Le deuxième type de perforation est caractérisé par un profil biconique qui lie deux zones de la partie interne de la défense. Dans ce cas précis, deux entames avec un angle précis peuvent être réalisées dans une zone sélectionnée de la surface interne.

Le troisième et dernier grand type de perforation est caractérisé par un profil en "L" qui lie la surface interne à un des flancs de la défense. Ici, deux entames sont amenées à être réalisées, la première sur la surface interne près d'un flanc et la seconde sur le flanc.

Pour effectuer ces perforations, nous avons utilisé un archet avec plusieurs types de forets. Les perforations à profil cylindrique sont attestées dès le Bronze moyen dans le bassin égéen et c'est pour cette raison que cet outil a été choisi. L'objectif est de comparer les stigmates tracéologiques des types de forets sur la matière première, leur endurance, le temps de travail effectué, le niveau de maîtrise nécessaire et l'énergie dépensée pour arriver à un résultat concluant.

2.6. LE POLISSAGE

La dernière étape du façonnage des plaquettes est celle du polissage. Les principaux objectifs de cette étape du polissage sont de rendre la surface extérieure plus brillante qu'elle ne l'est naturellement et de régulariser, d'adoucir, ainsi que de lisser sa texture.

Dans le cas des plaquettes en défense de sanglier, c'est une étape plutôt délicate à aborder par l'observation tracéologique. Premièrement, cette matière possède naturellement une surface extérieure brillante et très lisse, voire lustrée.

De plus, il peut s'avérer complexe d'identifier et de distinguer les stigmates de fabrication issus d'un traitement au polissage, face à l'usure de la matière par l'animal au cours de sa vie (étape préanthropique). À cela s'ajoute aussi l'identification des stigmates d'utilisation, dont certains se confondent avec les stigmates de fabrication et qui sont dus à l'utilisation anthropique ou encore de la taphonomie (après l'abandon de l'objet).

Trois méthodes de polissage furent expérimentées. La première est le polissage sur pierre et eau. Des actions de va-et-vient ont été effectuées sur des pierres abrasives (grès, émeris, *etc.*) sur la surface extérieure et intérieure des plaquettes. Une deuxième méthode consiste à utiliser du sable comme abrasif. L'action de frottement du sable combiné à de l'eau fut portée sur la surface intérieure et extérieure de la plaquette. Enfin, la dernière méthode de polissage correspond au frottement de la plaquette sur un support en cuir.

2.7. LE TISSAGE

Le tissage est la dernière étape dans la confection du casque. Cette étape vise à assembler les plaquettes en ivoire à des bandes ou à une structure en cuir.

Ici, plusieurs procédés de tissage furent imaginés en fonction des types de perforations, leur positionnement et leur nombre. D'une part, en fonction du modèle de casque reproduit, il faut lier les plaquettes entre elles avec des méthodes variées (fig. 11). D'autre part, cette étape sera marquée par la réflexion sur le positionnement des plaquettes et du type de lien présent entre les plaquettes et l'armature.

Le tissage peut être divisé en deux grandes étapes.

Dans un premier temps, il faut tisser les plaquettes entre elles ou avec l'armature en

Fig. 11 : Plusieurs hypothèses de tissage du casque en défense de sanglier. Crédits : Q. Zarka (DAO).

appliquant différentes méthodes. Pour un échantillon de plaquettes, chacune peut être tissée individuellement à l'armature. Pour un deuxième échantillon, les plaquettes peuvent être tissées deux par deux (rangée basse – rangée haute). Pour un dernier échantillonnage, les plaquettes qui appartiennent à une même rangée peuvent être tissées collectivement par un seul lien.

Puis, il est possible de fixer plusieurs bandes de cuir horizontales entre les rangées. Elles auront un triple emploi. Dans un premier temps, elles permettent une consolidation plus importante entre les défenses, mais aussi avec l'armature en cuir. Puis elles ajoutent de la solidité dans les zones de vide entre les rangées de défenses. Enfin et en fonction de leur positionnement, leur apport ajoute un aspect esthétique. En effet, ces

bandes masquent les perforations et apporte un effet de standardisation de la taille des défenses.

Trois types de liens peuvent être utilisés pour réaliser ces phases de tissage : le lin, l'ortie ou encore le crin de cheval. Ces trois matériaux sont attestés à l'âge du Bronze égéen, mais chacun d'entre eux possède ses particularités physiques.

3. FABRICATION DU CASQUE EN BRONZE

Bien que le casque en bronze soit attesté dans l'iconographie et probablement dans les tablettes en linéaire B, il n'en existe qu'un seul exemplaire archéologique subentier, celui découvert en Crète dans une tombe du site de Agios Ioannis, près du site palatial de Knossos. Il n'y a pas eu d'étude technologique menée sur celui-ci et les

principales hypothèses de fabrication ont été publiées par des analogies de casques en bronze issus de différentes régions d'Europe (Mödlinger 2013, p. 21-126 ; 2017, p. 158-161).

Ce casque est composé de cinq éléments en bronze, les deux couvre-joues, la calotte et le cimier divisé en deux parties (fig. 12). De plus, des éléments en matériaux périssables qui n'ont pas été conservés ici ont pu être ajoutés. On peut supposer qu'une doublure en cuir était ajoutée à la calotte en bronze.

3.1. LA COULÉE ET MOULAGE

Afin d'obtenir des pièces en bronze que l'on appellera préforme et qui seront ensuite façonnées, il faut passer par l'étape de la coulée. Pour ce faire, nous avons réalisé un alliage de bronze à l'étain, soit 90-92 % de cuivre pour 8-10 % d'étain. Dans le cadre de l'expérimentation de la fabrication du casque, nous avons travaillé sur du minerai préréduit. En effet, pour des contraintes de matière première et de temps, nous n'avons pas effectué de réduction de minerai au cours de cette session.

Les minerais préréduits furent portés à l'état liquide par l'étape de la fusion dans les creusets en argile qui ont été préparés en avance (cf. 1.2.).

À ce jour, aucun moule ayant été utilisé spécifiquement pour des casques en bronze n'a été découvert en Crète ou en Grèce. Ce biais de découverte archéologique nous pousse à utiliser des analogies dans le domaine de la vaisselle métallique en Égée (Clarke 2013, p. 145-168), de la fabrication d'épée (Molloy et Mödlinger 2020), ou de nous pencher vers des exemples de casque découverts en Europe de l'Est pour la même période.

Dans le cadre de cette session expérimentale, nous avons pensé à utiliser plusieurs techniques de moulage des pièces.

Fig. 12 : Schéma du casque en bronze découvert dans une tombe à Agios Ioannis (1450-1400 av. n.è.), conservé au Musée Archéologique d'Héraklion. Crédits : Q. Zarka (DAO).

La première consiste à l'utilisation d'un moule monovalve en pierre pour la fabrication de la préforme de l'un des deux couvre-joues. Pour ce faire il faut un support en schiste avec une étape de dégrossissement du bloc puis le creusement de la matrice. La matrice (forme négative dans le bloc) doit mesurer environ 10 cm de long pour 6 cm de large et 4 mm d'épaisseur.

Une deuxième technique s'applique à la réalisation de la coulée à l'aide de deux moules bivalves au sable (fig. 13). Ils peuvent être utilisés à la fabrication du second couvre-joue (dimensions similaires) et de la préforme de la calotte du casque (disque d'une vingtaine de centimètres de diamètre pour 4 mm d'épaisseur). Ce type de moule est constitué d'un coffrage en bois, divisé

Fig. 13 : Préparation de moules au sable, expérimentateur : Jérémie Vosges. a. Préparation de l'empreinte de l'objet à produire ; b. tassage du sable. Crédits : Q. Zarka (photo).

en deux parties jointes et refermables. Le coffrage peut accueillir un sable fin naturel, réfractaire, tamisé et compacté. De plus, plusieurs chevilles en bois peuvent être utilisées pour optimiser le calage entre les deux faces des matrices. Pour réaliser ces dernières, nous avons fabriqué deux modèles en bois des préformes souhaitées. Des canaux de coulées seront mis en place entre les empreintes et la base du coffrage. Des ailettes (canaux légèrement creusés) seront disposées autour des empreintes, celles-ci ont pour objectif une meilleure propagation du métal en fusion.

La dernière technique employée est celle de la cire perdue. Celle-ci est connue depuis le 3^e millénaire av. n.è. en Crète, dans les Cyclades puis sur le continent. Cette technique à usage unique était privilégiée pour fabriquer des pièces complexes. Dans le cas de la fabrication d'un casque en bronze, nous avons employé cette technique afin de réaliser le cimier qui surplombe la calotte. Un modèle en argile a été préparé au cours d'une première session expérimentale (fig. 14).

3.2. LE MARTELAGE

L'objectif du martelage est de façonner les éléments en bronze obtenus à l'issue de l'étape du moulage. Les deux couvre-joues (deux plaques quadrangulaires) et la calotte (disque) sont travaillés pour cette étape. À l'issue de l'étape du martelage,

le disque de bronze plat d'environ une vingtaine de centimètres de diamètre est transformé en un élément de forme subconique d'une profondeur de 15 cm pour un diamètre d'environ 35 cm et une épaisseur attendue entre 1 et 1,5 mm. Les deux couvre-joues restent plats et doivent mesurer 16,5 cm de long pour 9,5 cm de large.

Pour donner cette forme de "demi-sphère" au disque de bronze, nous nous appuyons sur un ou plusieurs supports en bois préparés qui adoptent une forme concave, alors que nous avons travaillé sur une surface à plat pour les plaques qui composent les couvre-joues. Nous avons utilisé plusieurs types de marteaux (*cf.* marteaux cités en Partie 4).

Chaque élément façonné a subi des phases de recuit et de trempe pour cette étape du martelage. Le recuit sera effectué dans un intervalle compris entre 520 et 586 °C. Contrairement à l'acier, le recuit

Fig. 14 : Modèle en argile pour la réalisation d'un cimier à la cire perdue. Crédits : Q. Zarka (photo et montage).

et la trempe n'ont pas pour objectif de solidifier l'élément travaillé, mais de le rendre plus malléable. Une trempe et un martelage qui comportent une température de recuit inférieur à cet intervalle pourraient provoquer la fragilisation et la fracture de l'élément travaillé.

L'étape du trempage n'étant pas formellement attestée en Crète au cours de l'âge du Bronze, nous avons établi deux méthodes de travail distinctes avec les couvre-joues. Un premier couvre-joue a fait l'objet de recuit, trempages et martelage successifs, tandis que le second a fait l'objet de recuit et de temps de repos avant le martelage. L'objectif est de comparer et d'étudier le comportement, les propriétés, ainsi que le résultat de deux objets similaires dans leurs morphologies et leurs dimensions.

3.3. LA PERFORATION ET LE RIVETAGE

Pour le modèle du casque en bronze d'Agios Ioannis, l'artefact archéologique n'a pas fait l'objet d'une étude technologique à ce jour pour déterminer avec certitude les gestes techniques réalisés et les outils utilisés lors de cette étape de la chaîne opératoire. Une étude technologique de ce casque fut réalisée au cours du mois de septembre dans le but d'éclairer cette étape. Peu d'indices d'observation tracéologiques permettent de nous éclairer sur les techniques et outils utilisés pour les perforations. Nous pouvons cependant apporter plusieurs éléments dans cette communication. En effet, quatre zones ont fait l'objet de perforations et de rivetage.

En premier lieu, les couvre-joues, qui comportent une trentaine de perforations. Elles sont disposées autour des bords de la pièce et seront alignées à intervalle régulier (environ 1 cm entre chaque perforation). Chaque perforation mesure entre 1,5 et 2 mm de diamètre.

Des perforations sont aussi placées à la base de la calotte. Les perforations mesureront aussi

entre 1,5 et 2 mm de diamètre et seront disposées à intervalle régulier de 1,6 cm.

Le cimier lui est fixé à la calotte par sept rivets en bronze. Enfin, le sommet du cimier possède une perforation d'environ 4 mm de diamètre qui peut accueillir un panache en plume ou en crin de cheval.

3.4. LE TISSAGE

Tout comme le casque en défense de sanglier, l'étape du tissage intervient comme la dernière du processus de fabrication du casque et vise à assembler les pièces de bronze à des pièces de cuir ou de textile.

Puisque le casque de Knossos est le seul exemplaire archéologique découvert dans la catégorie des casques en bronze, deux hypothèses de procédés de tressage peuvent être utilisées. En outre, ce sont les mêmes types de liens que ceux utilisés pour le casque en défense de sanglier, qui peuvent être utilisés ici : le lin, l'ortie, le poil de sanglier, le crin de cheval ou les bandelettes de cuir. Pour finaliser l'assemblage du casque, il faut diviser le travail en deux grandes étapes.

Le premier objectif est de fixer les parties en bronze à des doublures internes en cuir, en feutre ou en laine. La doublure en cuir peut apporter une couche de protection supplémentaire à celle du bronze. L'option du feutre est elle aussi envisageable, puisqu'il peut posséder les mêmes qualités de dureté que le cuir en fonction de son épaisseur, c'est un bon isolant thermique, un tissu imperméable et il est attesté dans la littérature homérique. Enfin, l'hypothèse d'une doublure en laine est aussi à considérer puisque ce textile était utilisé à l'âge du Bronze en Égée, notamment en Crète minoenne. Ces doublures peuvent s'appliquer à la calotte du casque, mais aussi aux couvre-joues.

Le second objectif est de lier la calotte aux couvre-joues. Deux types de tissage sont possibles :

le tissage collectif et le tissage individuel. Le tissage collectif consiste à lier l'ensemble des perforations de la calotte et du couvre-joue par un seul lien, alors que le tissage individuel lie les perforations une par une (fig. 11). Le premier est certainement plus simple à mettre en place et permet de séparer facilement les couvre-joues de la calotte. Le second a sans doute une meilleure longévité dans le temps (diminution des frottements et moins de risque d'étirement des cordes). En outre, en cas de choc et de casse d'un lien, leur indépendance permettra toujours de maintenir la calotte aux couvre-joues.

4. EXPÉRIMENTATION SUR LE MARTELAGE DES ALLIAGES CUIVREUX

4.1. MÉTHODE ET OBJECTIFS : CRÉATION D'UN RÉFÉRENTIEL EXPÉRIMENTAL SUR LE MARTELAGE ET LES TRACES DE FABRICATION

4.1.1. Objectifs

Cette partie de l'expérimentation répond à un objectif double : documenter les traces de fabrication puis d'utilisation d'outils en alliage cuivreux. À plus large échelle, nous cherchons également à explorer les gestes, les choix et les techniques derrière le travail métallurgique sur ces objets. Lors de cette session d'expérimentation, nous nous concentrerons sur l'étape de fabrication des objets.

Pour enregistrer au mieux les traces, il nous faut distinguer l'action, soit le geste isolé, qui ne varie pas, de l'activité qui peut regrouper plusieurs actions et donc plusieurs gestes et fonctionnements différents pour un même outil.

Par exemple, lors de l'équarrissage d'une pièce de bois à la hache, l'outil pourra être successivement utilisé en percussion lancée, selon divers angles en fonction des parties à retirer, puis utilisé en percussion posée comme racloir afin

d'enlever les derniers éclats de bois et aplanir la surface travaillée.

Différents niveaux de précision et d'appréciation seront employés pour documenter ces traces : une expérimentation protocolaire (cf. 4.3.), dont résultera un référentiel qui correspondra à des actions répétitives et bien individuées ; et des tests exploratoires, au cadre moins strict, desquels résulteront un référentiel lié à une activité aux gestes variables (cf. 4.4.). Cette diversité d'outils, de tranchants et de surfaces permettra d'envisager par la suite d'autres expérimentations plus poussées.

4.1.2. Méthode : la tracéologie appliquée aux objets métalliques

Depuis les travaux pionniers de S. Semenov (1964), la tracéologie appliquée aux objets lithiques a permis de développer une approche technologique et fonctionnelle renseignant sur la fabrication et l'utilisation de ces objets. Les difficultés liées à leurs conditions de conservation (corrosion) et d'utilisation (réaffûtage, refonte), en plus des habituelles déformations liées à des processus post-dépositionnels, ont longtemps dissuadé d'entreprendre des études similaires sur les objets métalliques. Si l'application de cette méthodologie aux objets métalliques a été retardée, elle est en plein développement depuis les années 2000 (Dolfini et Crellin 2016). Plusieurs protocoles d'analyses ont déjà été proposés pour la caractérisation des traces sur les objets métalliques : à partir d'études sur une typologie spécifique pour les haches (Kienlin et Ottaway 1998), les dagues (Wall 1987), les épées (Quilliec 2008), et appliquée de manière plus générale à des armes et outils (Dolfini 2011 ; Gutiérrez et Martín Lerma 2015 ; Gutiérrez Sáez et Muñoz Moro 2020). Ces études se fondent le plus souvent sur une analyse du matériel archéologique et y adjoignent parfois des expérimentations pour mettre à l'épreuve leur grille d'interprétation.

Bien que l'attention ait principalement porté sur les armes, les outils, notamment dans le monde égéen, ont également bénéficié de cette approche tracéologique et expérimentale (Lowe Fri 2011 et 2014 ; Maragoudaki 2019).

La volonté de publier les protocoles autant que les résultats répond aux besoins pour la discipline de la multiplication des référentiels expérimentaux (Roberts et Ottaway 2003, p. 136-137 ; Dolfini et Crellin 2016 ; Gutiérrez Sáez et Muñoz Moro 2020).

4.1.3. *Le martelage*

Le martelage est particulièrement important dans la chaîne opératoire des objets en alliage cuivreux. C'est une trace de fabrication qui est commune à tous les objets reproduits ici, de la hache-herminette au casque de Knossos. Plus largement, c'est la technique la plus répandue avec le polissage et l'aiguisage, et elles se retrouvent sur toutes sortes d'objets métalliques.

Parmi les opérations de post-coulée, il est parfois considéré comme le « sommet de la pyramide technique » (Pernot et Montheillet 1994, p. 851) car il nécessite déjà de maîtriser toutes les étapes précédentes. De plus, il permet de mettre en forme les outils (ébarber, affiner) tout en augmentant la dureté du métal (Evans 1936 ; Coghlan 1951, p. 91). Cette dureté définit la capacité du produit à se déformer et à résister aux chocs lors de son utilisation, elle est donc primordiale du point de vue de la fonctionnalité d'un outil.

Il existe plusieurs types de traitements qui permettent d'en modifier la structure : le martelage à froid (MF) qui entraîne un écrouissage donnant de la dureté mais rendant le métal cassant ; le recuit (R) qui réduit la dureté du métal, mais lui redonne de la ductilité par réorganisation de la maille cristalline lors de la montée en température ; et le forgeage ou martelage à chaud qui combine les différentes propriétés citées ci-dessus et permet de

mettre en forme l'objet, d'augmenter sa dureté en réduisant le risque de casse.

Une combinaison efficace de phases d'écrouissage et de recuits permet d'atteindre une plus grande homogénéité de l'alliage en assurant une meilleure répartition de ses composants (Pernot 1998, p. 125 ; 2002, p. 109-110 ; Rovira et Gómez Ramos 2003 ; Nerantzis 2012).

Si le martelage est principalement concentré sur les parties externes des outils comme les bords et le tranchant (Soriano et Gutiérrez Sáez 2009 ; Dolfini 2011, fig. 2 ; Nerantzis 2012), il peut également être exercé sur tout le corps de l'objet afin de le renforcer ou de lui donner sa forme.

L'étude des modifications induites par le martelage a surtout été réalisée du point de vue de leur microstructure par métallographie (Pernot et Montheillet 1994 ; Pernot et Rolley 1999 ; Rovira et Gómez Ramos 2003 ; Nerantzis 2012 et 2015 ; Molloy 2019). Des études en physique des matériaux ont également cherché à développer des modèles mathématiques pour expliquer et anticiper la déformation du métal (Pernot et Montheillet 1994).

En ce qui concerne la tracéologie, ce type de trace est régulièrement constaté et enregistré (Dolfini 2011 ; Gutiérrez et Martin Lerma 2015 ; Gutiérrez Sáez et Muñoz Moro 2020) sans toutefois avoir fait l'objet de tests systématiques. Le principal frein à son observation sont les étapes suivantes, notamment le polissage et l'aiguisage, qui ont tendance à effacer/remplacer les empreintes de martelage les moins profondes (Iaia 2015). Les tests réalisés ont plutôt été orientés vers l'influence du martelage sur l'apparition ultérieure de traces d'utilisation (Soriano et Gutiérrez Sáez 2009, p. 119 ; Gutiérrez Sáez et Muñoz Moro 2020, p. 183) concluant à un développement moindre de traces sur un métal martelé, car plus dur. En revanche, il n'a pas été possible de mettre en évidence une différence concernant les traces d'utilisation d'objets formés

par martelage à froid ou avec plusieurs phases de recuits. D'autres expérimentations ont porté sur les percuteurs. Ainsi des tests de martelage sur cuivre comparant un galet utilisé comme percuteur et un marteau de forge moderne ont montré une différence dans la profondeur des empreintes de percussion (Martin 2021, p. 88 et fig. 20). Une autre expérimentation s'est, elle, concentrée sur les percuteurs métalliques en comparant traces expérimentales et archéologiques sur des modèles de l'âge du Bronze britannique (Fregni 2016).

Notre objectif ici est de documenter les traces laissées par le martelage lui-même aux échelles macro- et microscopiques, à la fois à la surface de l'objet travaillé et du percuteur. Nous souhaitons étendre ces tests à différents alliages cuivreux et à une plus grande gamme de percuteurs (*cf.* 4.3.). Les résultats prendront la forme d'un référentiel de traces pour servir à l'interprétation des objets archéologiques.

4.2. CHOIX DU CISEAU POUR UNE EXPÉRIMENTATION PROTOCOLAIRE

Le ciseau (fig. 6a) est la catégorie d'outils la plus répandue à l'âge du Bronze dans le monde égéen (*cf.* 1.3.1.), de plus il est présent dans tous les dépôts métalliques dont sont tirés les outils reproduits (Loescher 2020 et 2021). C'est également l'outil dont la polyvalence est la plus souvent soulignée (Deshayes 1960 ; Evely 1993 ; Lowe Fri 2014). Ces raisons, le faible coût en matière première et la relative plus grande simplicité de sa chaîne opératoire ont motivé notre choix du ciseau pour élaborer une expérimentation protocolaire.

4.3. PROTOCOLE D'ÉTUDE DU MARTELAGE

4.3.1. Le ciseau et sa chaîne opératoire pré-martelage

Avant de décrire les variables spécifiques au martelage dans cette configuration, il nous

faut détailler celles des étapes de fabrication le précédant (fig. 1).

Durant l'étape de fonderie, la question du moule utilisé est particulièrement importante. Plusieurs matrices pour ciseaux ont été découvertes dans le monde égéen, un des exemples les mieux conservés étant un moule en schiste de Malia (Poursat 1996, p. 55, pl. 52d). Ces moules sont, pour la plupart, monovalves mais présentent des mortaises aux coins laissant supposer une possible couverture, les rendant de fait bivalves. Choisir un moule bivalve avec un côté simplement constitué d'un couvercle correspond donc au matériel archéologique et permet d'éviter d'avoir une face plus irrégulière. Ce type de configuration limite l'oxydation de surface, et l'apparition de fissures, qui se forment préférentiellement à partir des inclusions (sulfures, nodules) et des porosités dues à l'échappement des gaz (Pernot et Montheillet 1994, p. 851). Il sera ainsi plus aisé de comparer quatre faces à l'état de surface proche. Quelques tests exploratoires en moule ouvert seront toutefois réalisés afin de voir quelle influence cela peut avoir sur la formation des traces de martelage. La forme du ciseau est volontairement simple, de section carrée et sans soie afin de simplifier le nombre de variables liées à la morphologie de l'objet.

Le deuxième choix essentiel lors de la fonderie est celui de l'alliage, car il affecte le développement des traces en termes quantitatifs et qualitatifs (Gutiérrez Sáez et Muñoz Moro, p. 182). 19 analyses de ciseaux archéologiques sont connues (Evely 1993, p. 8-11 ; Mangou et Ioannou 1998, p. 94-95 ; Hakulin 2013, p. 173-175) et donnent les taux d'étain suivant : Cu pur (Pyrgos) ; 3 % Sn (Malia, MuB) ; 5 % Sn (Chamaizi) ; 10 % Sn (Knossos, UM). Des essais expérimentaux avec des ciseaux à 15 % d'étain ont également été réalisés (Lowe Fri 2011 ; Clarke 2013 ; Maragoudaki 2019) notamment pour le travail du métal (ébarbage et découpe des tôles). Concernant le ciseau,

c'est donc principalement cette variable qui sera modifiée et testée (fig. 15, variables en blanc).

Des analyses complémentaires au moyen d'un XRF portable sont également envisagées à ce stade pour évaluer la composition réelle de l'assemblage après coulée. Cela permettra d'évaluer les pertes en étain liées à l'évaporation lors de la montée en température. Dans un deuxième temps, il permettra de vérifier si le martelage a permis ou non une répartition plus homogène de l'alliage dans la totalité de l'objet. Il sera donc intéressant d'effectuer ce type de mesure après le moulage et après le martelage.

De même, des analyses métallographiques pour décrire la microstructure du bronze après martelage viendraient utilement compléter les informations sur ce processus technique. Un test de microdureté Vickers donnerait à voir quantitativement la dureté achevée grâce au martelage. Ces analyses pourraient être réalisées dans un second temps à partir d'échantillons.

4.3.2. Variables de l'expérimentation

Le nombre de reproductions répond à une double exigence : avoir un nombre représentatif d'exemplaires avec des alliages différents pour y tester différentes modalités de martelage et avoir un nombre suffisant d'outils pour les utiliser sur des matériaux différents lors d'une future expérimentation sur les traces d'utilisation. Ainsi, 20 ciseaux, à raison de quatre faces de même largeur, et d'une section carrée d'épaisseur constante, nous donneront un total de quatre surfaces martelables pour chacun des 20 cas potentiellement différents, où il sera possible de répéter et moduler nos variables (fig. 15). L'angle de frappe et la durée de travail ne seront pas modifiés et correspondront à un travail à environ 90° pendant 5 min pour chaque face.

La variable la plus difficile à contrôler et à quantifier est la force exercée par l'expérimentateur

Fig. 15 : Arbre des variables de l'expérimentation. En blanc, les variables, en gris les invariables. MF : Martelage à froid ; R : Recuits. Crédits : V. Loescher (DAO).

lors de chaque frappe. Il est difficile de la garder parfaitement constante et elle est dépendante du résultat souhaité, chaque étape et alliage n'exige pas la même force. Des solutions mécaniques à l'aide de potence ont pu être adoptées en physique des matériaux pour garder constante la force, la hauteur de chute et la vitesse d'impact (Pernot et Monteillhet 1994). Cependant dans un souci de rester proche des conditions réelles de production, le bras de l'expérimentateur restera libre et il sera chargé de contrôler lui-même la force exercée. Il s'agit donc d'un biais connu et qui sera pris en compte qualitativement dans l'analyse des résultats.

Le marteau et l'enclume peuvent tous deux laisser des traces sur la surface de l'objet (Gutiérrez Saez et Martin Lerma 2015, p. 173-174). Pour atténuer les marques provoquées par l'enclume, une enclume en pin à la surface plane sera utilisée. Un type d'enclume qui, agrémenté de concavités, pourra également servir à la mise en forme du casque en bronze (Clarke 2013, fig. 8.12 pour de la vaisselle en bronze).

Pour le ciseau lui-même, une seule variable, celle de l'alliage, sera modifiée.

Le principal variant de cette expérimentation sera plutôt celui du percuteur afin de voir quelle est l'influence de la morphologie et du matériau de l'outil sur les empreintes laissées.

Deux matériaux différents ont été sélectionnés pour une première application : du grès, matériau courant pour les percuteurs simples à l'âge du Bronze (Morero et Procopiou 2006, p. 384) et un alliage cuivreux à 8 % d'étain (*cf.* 1.3.1.). Pour comparaison, ces deux matériaux ont respectivement une dureté 6,5-7 et 4 sur l'échelle de Mohs. Cette première application permettra de voir s'il est possible de dégager de premières différences avant de poursuivre les tests avec différentes roches (calcaire, et grès quartzite) et différents alliages cuivreux (bronze à 3,5 et 12 % d'étain).

La deuxième variable choisie pour les percuteurs est celle de la surface de frappe. Deux types de surface ont été retenus : planes et convexes, pour correspondre à l'outillage connu (Evely 1993, p. 101, fig. 44, p. 108-109 ; Morero et Procopiou 2006).

L'enregistrement des données se fera grâce à un appareil photographique équipé d'un objectif macro et d'un microscope optique USB, une Dino-Lite (AM4013MZT). Chaque trace sera répertoriée et décrite sur une fiche propre à chaque outil. La description comprendra la morphologie, les dimensions, la répartition et les autres traces associées. Les observations seront conduites à trois moments de l'expérimentation : après le moulage, après le martelage et après le polissage/aiguisage afin d'évaluer l'influence de cette dernière étape sur les impressions de martelage (Iaia 2015).

4.3.3. Le martelage appliqué à la tôle de bronze : tests exploratoires sur la fabrication d'un casque et d'une scie

La fabrication du casque en bronze (*cf.* Partie 3) et de la scie (*cf.* 1.3.9.) nécessiteront des phases de martelage, afin d'obtenir la forme et l'épaisseur désirée. Les traces laissées par ces activités de martelage seront également enregistrées aux mêmes étapes que pour l'expérimentation protocolaire. Ces deux processus de fabrication seront envisagés comme des tests exploratoires, la maîtrise technique pour l'obtention de la tôle étant en cours d'acquisition par les expérimentateurs et l'essai ne portant que sur un type d'alliage sans chercher à faire varier les percuteurs. Il sera néanmoins intéressant d'effectuer de premières comparaisons avec les variantes du ciseau de même alliage et ayant été martelé avec les mêmes percuteurs afin de voir l'influence de l'épaisseur de la matière sur les traces.

5. PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX ET VARIABILITÉS DE TERRAIN

Si cet article a pour objectif d'étayer et d'éclairer de manière théorique les étapes de la chaîne opératoire de fabrication d'objets en bronze ou en matière dure animale qui appartiennent à l'âge du Bronze égéen, il est important de relever que certains "imprévus" peuvent influencer les résultats de notre expérimentation.

Le premier à prendre en considération et qui a une incidence directe sur le travail expérimental, ainsi que son résultat, est l'expérience des expérimentateurs. En effet, que cela soit pour le travail en métallurgie ou celui des matières dures animales, certains gestes nécessitent de la technique, de l'expérience et de la précision. Dans la mesure du possible, nous essayons de mesurer la marge de progression et de rapidité d'exécution des gestes réalisés sur les différents ateliers de travail mis en place.

Le deuxième imprévu qui pourrait influencer directement cette session expérimentale est celui de la météo. Le travail en extérieur pour toute la durée de la session nous rend dépendants des aléas climatiques (températures et intempéries) qui impactent directement les structures qui nécessitent une combustion (étapes de fonderie, coulée, moulage et recuit), et donc la réussite de l'expérimentation pratiquée. Qui plus est, la météo peut aussi avoir une incidence sur les gestes techniques des expérimentateurs (le froid par exemple).

Nous essayons également de prendre en considération le fait que la matière première travaillée peut être sujette à des variables indépendantes de notre volonté (l'état de la matière première, son approvisionnement pour l'expérimentation, *etc.*). De plus, certains outils qui nous permettent de réaliser les objets pourraient s'user ou se briser prématurément. Il faudrait alors adapter nos protocoles et temps de travail en fonction de ces événements.

S'il n'est pas impossible d'observer des imprévus, nos protocoles expérimentaux doivent cependant nous « permettre de les appréhender objectivement, [et] d'en extraire la valeur informative et interprétative » (Longelin et Verly 2019, p. 26).

Il pourrait nous être reproché la disparité des objets concernés et des niveaux d'observations appliqués à chaque chaîne opératoire. Ce foisonnement nous permet toutefois d'envisager une portion plus complète de la chaîne opératoire pour certains objets spécifiques, comme les casques et les ciseaux. Le but étant de mener une expérimentation exhaustive dont les points à restituer sont clairement définis (Longelin et Verly 2019, p. 24).

CONCLUSION

Dans toute sa complexité, cette expérimentation est envisagée comme le départ d'une série de tests et le « creuset de nouvelles hypothèses » (Longelin et Verly 2019, p. 29). La fabrication de ces objets est conçue comme une étape nécessaire pour une meilleure analyse du matériel archéologique dans un aller-retour entre le matériel issu des fouilles et celui produit lors d'expérimentations. Pour les auteurs, c'est également l'occasion d'acquérir les bases d'un savoir-faire pratique sur la métallurgie et le travail de l'ivoire. Cette expérience, sensorielle et scientifique, est un outil pour comprendre les artisanats du passé, un moyen d'aiguiser l'œil autant que de développer l'intelligence de la main.

Plutôt qu'une conclusion, pour laquelle nous attendrons l'analyse des données expérimentales, ces derniers mots se veulent un remerciement aux participants de la session d'octobre 2023 à Jalès, et une ouverture vers une troisième session de tests qui concernera la création de traces d'utilisation sur les ciseaux et les casques, et pour laquelle de nouveaux protocoles devront être élaborés.

REMERCIEMENTS

Les auteurs tiennent à remercier pour leur soutien financier et matériel les institutions suivantes : l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (le Collège des Écoles Doctorales, l'École Doctorale 112 d'Archéologie et l'EUR ArChal) ; l'Université Lyon II Lumière, le laboratoire Archéorient UMR 5133 et la commanderie de Jalès ; le laboratoire ArScAn UMR 7041 équipe de Protohistoire égéenne ; le FSDIE ; l'ANR TiMMA (ANR-21-CE27-0029) et l'APERA.

BIBLIOGRAPHIE

- Armbruster B., 2008**, « Outillage de métallurgiste de l'âge du Bronze : les dépôts de Larnaud (Jura) et Gênelard (Saône-et-Loire) », *Bulletin de l'APRAB* [en ligne], 5, p. 38-41. URL : <https://aprab.org/bulletin5.html>.
- Berducou M.-C., 1990**, *La Conservation en Archéologie*, Paris Masson, 470 p.
- Blackwell N. G., 2018**, « Contextualizing Mycenaean Hoards: Metal Control on the Greek Mainland at the End of the Bronze Age », *American Journal of Archaeology*, 122, p. 509-540.
- Branigan K., 1983**, « Craft Specialization in Minoan Crete », dans Krzyszkowska O. et Nixon L. (dir.), *Minoan Society. Proceeding of the Cambridge Colloquium 1981*, Bristol, Bristol Classical Press, p. 23-32.
- Borchhardt J., 1972**, *Homerische Helme*, Mainz am Rhein, Philipp von Zabern, 162 p.
- Boyd Hawes H., 1908**, *Gournia, Vasiliki and Other Prehistoric Sites on the Isthmus of Hierapetra*, Philadelphie, INSTAP Academic Press, 64 p. DOI : <https://doi.org/10.11588/diglit.16205#0010>.
- Cassola Guida P., 1974**, *Le armi difensive dei micenei nelle figurazioni*, Rome, Edizioni dell'Ateneo, 185 p.
- Chapouthier F. et Joly R., 1936**, *Fouilles exécutées à Mallia. Deuxième rapport, exploration du palais (1925-1926)*, Paris, Paul Geuthner, 53 p.
- Catling H. W., 1964**, *Cypriot Bronzework in the Mycenaean World*, Oxford, Clarendon Press, 335 p.
- Chiquet P. A., 1997**, « Les défenses de sanglier », dans Pétrequin P. (dir.), *Les sites littoraux néolithiques de Clairvaux-Les-Lacs et de Chalain (Jura), III : Chalain Station 3, 3200-2900 av. J.-C.* Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, p. 511-521.
- Clarke C. F., 2013**, *The manufacture of Minoan metal vessels: theory and practice*, Uppsala, Åströms Förlag, 249 p.
- Coghlan H. H., 1951**, « Methods of Working the Metals », dans Coghlan H. H. (dir.), *Notes on the Prehistoric Metallurgy of Copper and Bronze in the Old World*, Philadelphie, Pitt Rivers Museum, p. 90-121.
- Davaras C. et Betancourt P., 2004**, *The Hagia Photia cemetery I; the tombs groups and architecture*, Philadelphie, INSTAP Academic press, 296 p. DOI : <https://doi-org.ezpaarse.univ-parisi.fr/10.2307/j.ctt1h4mjmq>.
- Deshayes J., 1960**, *Les outils de l'Âge du Bronze, de l'Indus au Danube (IV^e au II^e millénaire)*, Paris, Geuthner, 2 vol., 451 p. et 224 p.
- Deshayes J. et Dessenne A., 1959**, *Fouilles exécutées à Malia. Exploration des maisons et quartiers d'habitation (1948-1954). Deuxième fascicule*, Paris, Paul Geuthner, 161 p.
- Dimopoulou N., 1997**, « Workshops and craftsmen in the harbour-town of Knossos at Poros Katsambas », dans Laffineur R. et Betancourt P. (dir.), *TECHNE. Craftmen, craftwomen and the craftsmanship in the Aegean Bronze Age. Proceeding of the 6th International Aegean Conference, Philadelphia, Temple University, 18-21 April 1996*, Liège, Université - Austin, University of Texas, p. 433-438.
- Dolfini A., 2011**, « The Function of Chalcolithic Metalwork in Italy: An Assessment Based on Use-

- Wear Analysis », *Journal of Archaeological Science*, 38, 5, p. 1037-1049. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.jas.2010.11.025>.
- Dolfini A. et Crellin R., 2016**, « Metalwork wear analysis, The loss of innocence », *Journal of Archaeological Science* [en ligne], 66, p. 78-87. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.jas.2015.12.005>.
- Doumas C. G., 1997**, « Πολιόχνη. Κοινωνικο-οικονομικές δομές », dans Doumas C. G. et La Rosa V. (dir.), *Η Πολιόχνη και η Πρώιμη Εποχή του Χαλκού στο Βόρειο Αιγαίο. Διεθνές Συνέδριο, Αθήνα, 22-25 Απριλίου 1996*, Athènes, Suola Archeologica Italiana di Atene, p. 211-222.
- Doumas C. G., 2011**, « Searching for the Early Bronze Aegean metallurgist's toolkit », dans Betancourt P. P. et Ferrence S. C. (dir.), *Metallurgy, Understanding How, Learning Why: Studies in Honour of James D. Muhly*, Philadelphie, INSTAP Academic Press, p. 165-179.
- Downey C. J., 2001**, « Prehistoric Tools and the Bronze Age Woodworking Industry », dans Bassiakos Y. et al. (dir.), *Αρχαιομετρικές Μελέτες Για Την Ελληνική Προϊστορία Και Αρχαιότητα. Archaeometry Issues in Greek Prehistory and Antiquity*, Athènes, Hellenic Society of Archaeometry, p. 791-797.
- Eluère C., 1996**, « Étude en laboratoire de quelques objets métalliques du Quartier Mu de Malia (Crète) », dans Poursat J.-C. (dir.), *Fouilles exécutées à Malia : Le Quartier Mu ; III Artisans minoens : les Maisons-Ateliers du Quartier Mu*, Paris, De Boccard, p. 141-147.
- Evans A., 1928**, *The Palace of Minos: a comparative account of the successive stages of the early Cretan civilization as illustrated by the discoveries at Knossos. T.2.2: Town houses in Knossos of the new era and restored West Palace Section*, Londres, Macmillan, 844 p.
- Evans T. F., 1936**, *Hammered metalwork*, Londres, University of London press, 260 p.
- Evely D., 1993**, *Minoans crafts: tools and techniques an introduction*, vol. 1., Jonsered, P. Åström, 256 p.
- Evely D., 2000**, *Minoans crafts: tools and techniques an introduction*, vol. 2., Göteborg, P. Åström, 650 p.
- Fabre E., 2017**, « The use of tools made from wild boar canine during the French Mesolithic: example of Cuzoul de Gramat collection (Lot, France) », *Arkheologiya Evraziyskikh Stepey*, 2, p. 325-339.
- Fregni E. G., 2016**, « Getting Hammered: The Use of Experimental Archaeology to Interpret Wear on Late Bronze Age Hammers and Modern replicas », *EXARC Journal* [en ligne], 16, 2. URL : <https://exarc.net/issue-2016-2/ea/getting-hammered-use-experimental-archaeology-interpret-wear-late-bronze-age-hammers-and-modern>.
- Georgiou H., 1979**, *The Late Minoan I destruction of Crete: metal groups and stratigraphic considerations*, Los Angeles, University of California, Institute of Archaeology Monograph IX, 66 p.
- Gutiérrez Sáez C. et Martín Lerma I., 2015**, « Traceology on Metal. Use-Wear Marks on Copper-Based Tools and Weapons », dans Marreiros J. M. et al. (dir.), *Use-Wear and Residue Analysis in Archaeology*, Berlin, Springer, p. 171-188.
- Gutiérrez Sáez C. et Muñoz Moro P., 2020**, « Traceology on metal. Experiments and interpretation of the archaeological items », dans Sitdikov A. G. (dir.), *Archaeology of the Eurasian Steppes*, Kazan, Tatarstan Academy of Sciences, p. 172-186.
- Hakulin L., 2013**, *Metals in LBA Minoan and Mycenaean Societies on Crete: A Quantitative Approach*, Thèse de doctorat, Unigrafia Oy Yliopistopaino Helsinki.
- Harland J. P., 1951**, « An Early Helladic Kitchen utensil », dans Mylonas G. E. (dir.), *Studies Presented to David Moore Robinson*, Saint Louis, Washington University Press, p. 106-107.
- Iaia C., 2015**, « Smiths and Smithing in Bronze Age "Terramare" », dans Kelm R. (dir.), *Archaeology and Crafts – Experiences and Experiments on Traditional Skills and Handicrafts in Archaeological Open-Air Museum in Europe*, Husum, AÖZA, p. 78-93.
-

- Kienlin T. et Ottaway B. S., 1998**, « Flanged axes of the north-alpine region: an assessment of the possibilities of use-wear analysis on metal artefacts », dans Mordant C. *et al.* (dir.), *L'atelier du bronzier en Europe du XX^e au VIII^e siècle avant notre ère, tome II, Du minerai au métal, du métal à l'objet*, Paris, CTHS, p. 271-286.
- Krzyszowska O., 1990**, *Ivory and related materials: an illustrated guide*, Londres, Institute of Classical Studies, 109 p.
- Loescher V., 2020**, *Les outils en bronze de charpentier/menuisier en Crète minoenne*, Mémoire de Master 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vol. 1, 158 p.
- Loescher V., 2021**, *Dépôts d'outils et travail du bois en Crète minoenne, Étude technologique et fonctionnelle d'outils en alliage cuivreux de Malia*, Mémoire de Master 2, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vol. 1, 152 p.
- Longelin A. et Verly G., 2019**, « Méthodologie en archéologie expérimentale : Définition et Protocole », dans Verly G. *et al.* (dir.), *Studies in Experimental Archaeometallurgy: Methodological Approaches from Non-Ferrous Metallurgies*, Drémil Lafage, Mergoïl, p. 13-33.
- Lowe Fri M., 2011**, *The Minoan Double Axe, An experimental study of production and use*, Oxford, Archaeopress, 140 p.
- Lowe Fri M., 2014**, « To Use or Not to Use a Minoan Chisel? Ancient Technology in a New Light », *EXARC Journal* [en ligne], 2014, 2. URL : <https://exarc.net/ark:/88735/10158>.
- Luik H. et al., 2005**, *From hooves to horns, from mollusc to mammoth: manufacture and use of bone artefacts from prehistoric times to the present. Proceedings of the 4th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group at Tallinn, 26th-31st of August 2003*, Tallinn, Muinasaja teadus, Tallinn Book Printers, 450 p.
- Maigrot Y., 2005**, « Ivory, Bone and Antler Tools Production Systems at Chalain 4 (Jura, France): Late Neolithic Site, 3rd Millenium », dans Luik H. *et al.* (dir.), *From hooves to horns, from mollusc to mammoth: manufacture and use of bone artefacts from prehistoric times to the present ; proceedings of the 4th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group at Tallinn, 26th - 31st of August 2003*, Tallinn, Muinasaja teadus, Tallinn Book Printers, p. 113-126.
- Mangou H. et Ioannou P. V., 1998**, « On the Chemical composition of prehistoric Greek copper-based artefacts from Crete », *Annual of the British School at Athens*, 93, p. 91-102. DOI : <https://doi.org/10.1017/S0068245400003385>.
- Mangou H. et Ioannou P. V., 2000**, « Studies of the Late Bronze Age copper-base ingots found in Greece », *Annual of the British School at Athens*, 95, p. 207-217.
- Maragoudaki E., 2019**, « “Cutting edge technology”: new evidence from experimental simulation and use of Late Bronze Age woodworking cutting tools. The saw as “case study.” », dans Souyouzoglou-Haywood C. et O’Sullivan A. (dir.), *Experimental Archaeology: Making, Understanding, Story-telling, Proceedings of a Workshop in Experimental Archaeology: Irish Institute of Hellenic Studies at Athens with UCD Centre for Experimental Archaeology and Material Culture, Dublin (Athens, 14th-15th October 2017)*, Oxford, Archaeopress, p. 27-42.
- Mărgărit M. et al. (dir.), 2014**, *An overview of the exploitation of hard animal materials during the Neolithic and Chalcolithic. Proceedings of the GDRE PREHISTOS Work-Session in Târgoviște, Romania, November 2013*, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 328 p.
- Mărgărit M. et Boroneanț A., 2021**, « Implements of Wild Boar Canines During the Neolithic and Chalcolithic at the Lower Danube », *Documenta Praehistorica*, 48, p. 394-413. DOI : <https://doi.org/10.4312/dp.48.12>.
- Markiewicz J. et Diakowski M., 2016**, « The wild boar at the oder shore: On a boar’s tusk ivory plate from the early bronze age found in bytomin (woj. Dolnoślaskie/PL) », *Archaologisches Korrespondenzblatt*, 46, 1, p. 43-56.
- Marquebielle B. et Fabre E., 2015**, « Tools made from wild boar canines during the French

Mesolithic: a technological and functional study of collection from Le Cuzoul de Gramat (France) », *MESO 2015 The Ninth International Conference on the Mesolithic in Europe, Sep 2015, Belgrade, Serbia*, Belgrade, Association of Bulgarian Archaeologists [en ligne], p. 526-534. URL : <https://hal.science/hal-01990118>.

Marquebielle B., 2014, *Le travail des matières osseuses au Mésolithique. Caractérisation technique et économique à partir de séries du sud et de l'est de la France*, Thèse de doctorat, Université Toulouse II Le Mirail [en ligne]. URL : <https://theses.hal.science/tel-01141109>.

Martin V., 2021, « Expérimenter le travail du cuivre au Néolithique égéen : la fabrication des "ring-idols" (6^e-4^e millénaire av. n.è.) », *Bulletin de l'APERA* [en ligne], 1, p. 73-92. URL : <https://apera.hypotheses.org/555>.

Mödlinger M., 2013, « From Greek Boar's-Tusk Helmets to the First European Metal Helmets: New Approaches on Development and Chronology », *Oxford Journal of Archaeology* [en ligne], 32, p. 391-412. DOI : <https://doi.org/10.1111/ojoa.12021>.

Mödlinger M., 2017, *Protecting the Body in War and Combat*, Vienne, Austrian Academy of Sciences Press, 380 p. DOI : <https://doi.org/10.1553/oxo0370a6d>.

Molloy B., 2019, « Crafting prehistoric bronze tools and weapons: experimental and experiential perspectives », dans Souyoudzoglou-Haywood C. et O'Sullivan A. (dir.), *Experimental Archaeology: Making, Understanding, Story-telling. Proceedings of a Workshop in Experimental Archaeology: Irish Institute of Hellenic Studies at Athens with UCD Centre for Experimental Archaeology and Material Culture, Dublin (Athens, 14th-15th October 2017)*, Oxford, Archaeopress, p. 15-26.

Nerantzis N., 2012, « Shaping bronze by heat and hammer: An experimental reproduction of Minoan Copper alloy forming techniques », *Mediterranean Archaeology and Archaeometry* [en ligne], 12, 2, p. 237-247. URL : <https://www.maajournal.com/index.php/maa/article/view/806/724>.

Nerantzis N., 2015, « Experimental simulation study of prehistoric bronze working : testing the effects of work-hardening on replicated alloys », in Hauptmann A. et Modarressi-Tehrani D. (dir.), *Archaeometallurgy in Europe III. Proceedings of the 3rd International Conference Deutsches Bergbau-Museum Bochum, June 29 – July 1, 2011*, Bochum, Deutsches Bergbau-Museum, p. 329-336.

Northover P. et Evely D., 1995, « Towards an Appreciation of Minoan Metallurgical Techniques: Information Provided by Copper Alloy Tools from the Ashmolean Museum, Oxford », *BSA*, 90, p. 83-105.

Oberweiler C., 2005, *La métallurgie du cuivre et du bronze dans le monde égéen du Bronze Ancien au début du Bronze Récent (III^e millénaire - début du II^e millénaire av. J. -C.) : les techniques de fonderie*, Thèse de doctorat, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 3 vol.

Ottaway B. S. et Seibel S., 1998, « Dust in the wind: experimental casting of bronze in sand moulds » dans Frère-Sautot M.-C. (dir.), *Paléométaballurgie des Cuivres. Actes du Colloque de Bourg-en-Bresse et Beaune, 17-18 octobre 1997*, Paris, Mergoïl, p. 59-63.

Pernier L. et Banti L., 1951, *Il palazzo minoico di festos. vol II, Il Secondo Palazzo*, Rome, La Libreria dello Stato, 647 p.

Pernot M., 1998, « Archéométaballurgie de la transformation des alliages à base de cuivre », dans Beck P. (dir.), *L'innovation technique au Moyen Age. Actes du VI^e Congrès international d'archéologie médiévale (1-5 Octobre 1996, Dijon - Mont Beuvray - Chenôve - Le Creusot - Montbard)*, Paris, Errance, p. 123-133.

Pernot M., 2002, « Mise en forme des alliages cuivreux et archéométaballurgie », *La Revue de Métallurgie* [en ligne], 99, 2, p. 97-111. DOI : <https://doi.org/10.1051/metal:2002184>.

Pernot M. et Montheillet F., 1994, « Archéométaballurgie du formage : le martelage des alliages à base de cuivre à l'époque protohistorique. Premiers résultats », *La Revue*

de Métallurgie [en ligne], 91, 5, p. 849-861. DOI : <https://doi.org/10.1051/metal/199491050849>.

Pernot M. et Rolley C. (dir.), 1999, *Techniques antiques du bronze 2 : Méthodes d'étude - procédés de fabrication*, Dijon, Publications du Centre de recherches sur les techniques gréco-romaines, Université de Bourgogne, 78 p.

Popham M., 1984, *The Minoan unexplored mansion at Knossos*, Athènes, British School at Athens, 766 p.

Poursat J.-C., 1985, « Outils de charpentiers et de menuisiers du quartier Mu de Malia (Crète) », dans Huot J.-L. et al. (dir.), *De l'Indus aux Balkans. Recueil à la mémoire de Jean Deshayes*, Paris, Recherche sur les civilisations, p. 119-125.

Poursat J.-C., 1996, *Fouilles exécutées à Malia. Le quartier Mu III. Artisans minoens : les maisonsateliers du quartier Mu*, Paris, De Boccard, 218 p.

Quilliec B., 2008, « Use, wear and damage: Treatment of Bronze Swords before deposition », dans Hamon C. et Quilliec B. (dir.), *Hoards from the Neolithic to the Metal Ages: Technical and Codified Practices*, Oxford, Archaeopress, p. 67-78.

Roberts B. et Ottaway B.S., 2003, « The Use and Significance of Socketed Axes During the Late Bronze Age », *European Journal of Archaeology* [en ligne], 6, p. 119-140. DOI : <https://doi.org/10.1179/eja.2003.6.2.119>.

Rovira S. et Gómez Ramos R. P., 2003, *Las Primeras Etapas Metalúrgicas en la Península Ibérica III. Estudios metalográficos*, Madrid, Instituto Universitario Ortega y Gasset, 208 p.

Semenov S., 1964, *Prehistoric technology: an experimental study of the oldest tools and artefacts from traces of manufacture and wear*, Londres, Cory, Adams & Mackay, 211 p.

Shaw J.W. et Shaw M. C. (dir.), 1995, *Kommos: an excavation on the south coast of Crete. Vol.1.1*, Princeton, Princeton University Press, 848 p. DOI : <https://doi.org/10.1515/9781400852956>.

Soriano I. et Gutiérrez Sáez C. 2009, « Use wear analysis on metal, the influence of raw

material and metallurgical production processes », dans Associazione Italiana di Metallurgia (dir.), *Archaeometallurgy in Europe 2007: 2nd International Conference. 17-21 June 2007. Aquileia-Italy*, Milan, Associazione Italiana di Metallurgia, p. 115-125.

Stocks D.A., 2003, *Experiments in Egyptian Archaeology. Stoneworking Technology in Ancient Egypt*, Londres, Routledge, 263 p.

Tsountas C., 1908, *Αι Προϊστορικά Ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου*, Athènes, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 484 p.

Varvarigos A.P., 1981, *To Odontophrakton Mykinaikon Kranos (ως προς την τεχνική της κατασκευής του)*, Athènes, Kardamitsa Publications, 211 p.

Wall J., 1987, « The role of daggers in Early Bronze Age Britain: The evidence of wear analysis », *Oxford Journal of Archaeology*, 6, 1, p. 115-118.

Wyremblewski et al. 2009, « Histoire et étude technique d'une collection « perdue ». Les bronzes protohistoriques de la vallée de la Deûle (Nord/Pas-de-Calais) », *Revue du Nord* [en ligne], 383, 5, p. 39-61. URL : <https://www.cairn.info/revue-du-nord-2009-5-page-39.htm>.

Xanthoudides S., 1906, « ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ : Προϊστορική οίκια εις Χαμαϊζι Σητείας », *Αρχαιολογική Εφημερίς*, p. 117-156.

Quentin Zarka

UMR 7041 ArScAn,
Protohistoire égéenne, Nanterre, France
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
quentin.zarka@etu.univ-paris1.fr

Valentin Loescher

UMR 7041 ArScAn,
Protohistoire égéenne, Nanterre, France
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
EUR ArChal – École Universitaire de Recherche
Archaeological Challenges
valentin.loescher@hotmail.fr

Bulletin de l'APERA, n° 3

ISSN : 2804-9276 (en ligne)
(<https://apera.hypotheses.org/3021>)
Mis en ligne le 31 mars 2024

ISSN : 2804-6919 (imprimé)
Imprimé le 31 mars 2024
PrintOclock - Imprimerie en ligne
(www.printoclock.com/)
229, route de Seysses
31100 Toulouse

MARS 2024

Pour ce troisième numéro de la revue et dans la lignée du précédent, les bornes géographiques et chronologiques des études présentées sont largement ouvertes. On retrouve au sein de ce volume un aperçu des matériaux fréquemment traités en archéologie : le bois, l'argile, la pierre ou encore le métal. Les disciplines abordées sont variées, de l'archéo-musicologie à la métallurgie, en passant par l'archéologie culinaire ou l'architecture mégalithique, ce qui souligne une fois encore l'importance de la méthode expérimentale dans les recherches archéologiques, quelles que soient les périodes étudiées.

Ce nouveau numéro s'articule en trois volets : la création de protocoles expérimentaux d'abord, des retours sur des démarches exploratoires ensuite et, enfin, une synthèse de différentes études expérimentales. Ainsi, les processus de mise en place d'une expérimentation et les études empiriques préliminaires, en plus des apports concrets de la démarche expérimentale à un sujet de recherche précis, sont au centre des problématiques abordées dans ce nouveau numéro du *Bulletin de l'APERA*.

Illustration page de couverture :
*Expérimentation de modes de cuisson médiévaux
menée en 2016 par A. Chantran*
© Aurélie Chantran